

Original paper

MUSTAQIL TA'LIM TUSHUNCHASINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MOHIYATI VA UNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI

© S.X. Daminova¹✉

¹Toshkent kimyo - texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishi va mustaqil fikrlashi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda. Yangi kompetensiyaviy yondashuvlar asosida shakllanayotgan ta'lim strategiyasi yosh avlodni erkin fikrlaydigan, ijodkor, bilimni o'zi izlab topadigan shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan. Xususan, mustaqil ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish nafaqat bilim olish, balki shaxsiy rivojlanish, ichki motivatsiya va metakognitiv ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyalarini rivojlantiradi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi – mustaqil ta'limning pedagogik va psixologik mohiyatini ochib berish, uning zamonaviy fizika darslarida qo'llanilish shakllari va metodlarini tahlil qilish hamda raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarni o'zlashtirishga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy asoslashdan iborat. Tadqiqotda o'quvchilarning mustaqil faoliyatini kuchaytirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada nazariy-tahliliy yondashuv asosida mavjud ilmiy adabiyotlar, didaktik konsepsiyalar va ilg'or pedagogik tajribalar o'rganildi. Fizika ta'limida mustaqil ishlar, loyiha metodlari, laboratoriya tajribalari, raqamli resurslar (PhET, e-modullar, masofaviy kurslar)ni joriy etish holatlari misollar orqali tahlil qilindi. Tadqiqotlar asosida o'quvchilarning bilimga bo'lgan munosabati va motivatsiyasidagi o'zgarishlar kuzatildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatadiki, fizika fanida mustaqil ta'lim metodlarini qo'llash orqali o'quvchilarda nafaqat chuqur bilim, balki ilmiy izlanishga qiziqish, tanqidiy va mantiqiy fikrlash, hamkorlikda ishlash ko'nikmalari ham shakllanadi. Avtonomiya va o'z-o'zini boshqarishga asoslangan yondashuvlar o'quvchilarda ichki motivatsiyani kuchaytirib, ularni "bilim oluvchi" emas, balki "bilim yaratuvchi" sifatida rivojlantiradi. Onlayn mustaqil o'qish modellaridan foydalanish esa o'quvchilarni zamonaviy ta'lim muhitiga moslashtiradi va ta'limga bo'lgan yondashuvni tubdan o'zgartiradi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, mustaqil ta'lim o'quvchilarning shaxsiy salohiyatini to'laqonli ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Ayniqsa, fizika fanida laboratoriya ishlari,

loyiha metodlari va raqamli resurslardan foydalanish orqali o'quvchilar faol va izlanishga moyil bo'lgan shaxs sifatida shakllanadi. Bunday yondashuvlar nafaqat ta'lim sifatini, balki o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va mustaqil ishlash ko'nikmalarini ham sezilarli darajada oshiradi. Shunday ekan, mustaqil ta'limni qo'llash zamonaviy pedagogikaning ajralmas qismi sifatida barcha bosqichlardagi ta'lim jarayoniga joriy qilinishi lozim.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, pedagogika, psixologiya, ichki motivatsiya, metakognitiv ko'nikmalar, elektron ta'lim, fizika fanini o'qitish.

Iqtibos uchun: Daminova S.X. Mustaqil ta'lim tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati. // Inter education & global study. 2025, №5. B.247–254.

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

© С.Х. Даминова^{1✉}

¹Ташкентского химико-технологического институт, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе образования самостоятельное обучение и мышление учащихся становится приоритетным направлением государственной политики. Образовательная стратегия, формируемая на основе новых компетентностных подходов, направлена на воспитание свободно мыслящей, креативной личности, самостоятельно ищущей знания. В частности, правильная организация процесса самостоятельного обучения имеет важное значение не только для усвоения знаний, но и для личностного развития, внутренней мотивации и формирования метакогнитивных навыков. Это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся критического мышления и компетенций по решению проблемных ситуаций.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи – раскрыть педагогическую и психологическую сущность самостоятельного обучения, проанализировать формы и методы его применения на современных уроках физики, а также научно обосновать, как с помощью цифровых технологий можно положительно повлиять на усвоение знаний учащимися. В исследовании рассматриваются возможности повышения эффективности образования за счёт активизации самостоятельной деятельности учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье на основе теоретико-аналитического подхода изучены существующие научные труды, дидактические концепции и передовой педагогический опыт. На конкретных примерах проанализированы случаи внедрения в обучение физике самостоятельных работ, проектных методов, лабораторных экспериментов и цифровых ресурсов (PhET, e-модули,

дистанционные курсы). На основе исследований отслеживались изменения в отношении учащихся к знаниям и в их мотивации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показывает, что применение методов самостоятельного обучения по физике способствует не только глубокому усвоению знаний, но и формированию интереса к научным исследованиям, критического и логического мышления, навыков совместной работы. Подходы, основанные на автономии и саморегуляции, усиливают внутреннюю мотивацию учащихся и развивают их как «создателей знаний», а не только потребителей. Использование моделей онлайн-обучения способствует адаптации учащихся к современным образовательным условиям и радикально меняет подход к обучению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, самостоятельное обучение способствует полному раскрытию личного потенциала учащихся. Особенно на уроках физики, где через лабораторные работы, проектные методы и цифровые ресурсы учащиеся формируются как активные и стремящиеся к поиску знаний личности. Такие подходы значительно повышают не только качество образования, но и уровень усвоения и навыков самостоятельной работы учащихся. Следовательно, внедрение самостоятельного обучения должно стать неотъемлемой частью образовательного процесса на всех его этапах.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, педагогика, психология, внутренняя мотивация, метакогнитивные навыки, электронное обучение, преподавание физики.

Для цитирования: Даминова С.Х. Педагогико-психологическая сущность понятия самостоятельного обучения и его значение в образовательном процессе. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 247–254.

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ESSENCE OF THE CONCEPT OF INDEPENDENT LEARNING AND ITS SIGNIFICANCE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

© Sayyora Kh. Daminova ¹✉

¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the modern education system, students' independent learning and thinking are becoming a priority of state policy. The education strategy being formed based on new competency-based approaches is aimed at raising a generation that thinks freely, is creative, and seeks knowledge independently. In particular, properly organizing the process of independent learning is important not only for acquiring knowledge but also for personal development, internal motivation, and the formation of metacognitive skills. This, in turn, contributes to the development of students' critical thinking and problem-solving competencies.

AIM: the aim of this article is to reveal the pedagogical and psychological essence of independent learning, to analyze the forms and methods of its application in modern physics lessons, and to scientifically substantiate how digital technologies can positively affect students' learning outcomes. The study examines the opportunities to improve the effectiveness of education through enhancing students' independent activity.

MATERIALS AND METHODS: this article, based on a theoretical-analytical approach, studies existing scientific literature, didactic concepts, and advanced pedagogical practices. The implementation of independent tasks, project-based methods, laboratory experiments, and digital resources (PhET, e-modules, distance courses) in physics education is analyzed through examples. The study observed changes in students' attitudes toward knowledge and motivation.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis shows that the use of independent learning methods in physics not only deepens knowledge but also fosters interest in scientific research, critical and logical thinking, and collaboration skills. Approaches based on autonomy and self-regulation enhance students' intrinsic motivation and develop them as "creators of knowledge" rather than mere recipients. The use of online independent learning models helps students adapt to the modern educational environment and fundamentally changes their approach to learning.

CONCLUSION: in conclusion, independent learning helps students fully realize their personal potential. Especially in physics, through laboratory work, project methods, and the use of digital resources, students develop as active and inquisitive individuals. Such approaches significantly increase not only the quality of education but also students' learning performance and independent working skills. Therefore, independent learning should be implemented as an integral part of the educational process at all stages.

Keywords: independent learning, pedagogy, psychology, internal motivation, metacognitive skills, e-learning, teaching physics.

For citation: Sayyora Kh. Daminova. (2025) 'Pedagogical-psychological essence of the concept of independent learning and its significance in the educational process', *Inter education & global study*, (5), pp. 247–254. (In Uzbek).

O'zbekistonning hozirgi ta'lim strategiyasida o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishi va mustaqil fikrlashi muhim o'rin tutmoqda. Ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlar va yangi kompetensiyaviy yondashuvlar har bir o'quvchini faolligi yuqori, ijodkor va mustaqil fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalashni maqsad qilmoqda. Xususan, mamlakatimiz prezidenti ta'kidlaganidek, yosh avlodni erkin fikrlaydigan, yuksak intellektual salohiyatli qilib voyaga yetkazish davlat va jamiyat oldidagi ustuvor vazifalardan biridir [1]. Mazkur vazifani ro'yobga chiqarishda mustaqil ta'lim – ya'ni, o'quvchining o'z bilim faoliyatini mustaqil rejalashtirishi va amalga oshirishi – eng asosiy omillardan sanaladi.

Mustaqil ta'lim tushunchasi ostida o'quvchining dars jarayonidagi faolligini oshiruvchi, ta'limiy muammoni o'zi hal etishga qodir bo'lishini ta'minlovchi jarayon tushuniladi.

Boshqacha aytganda, bu talabning ta'lim olishini o'zi boshqarishi demakdir. Mustaqil ta'lim jarayonida o'quvchi o'z oldiga maqsadlar qo'yadi, zarur manbalarni mustaqil izlaydi, bilimlarni ongli ravishda egallaydi va amaliyotda qo'llaydi. Tadqiqotchilar mustaqil ta'limni "bilimni mustaqil ravishda egallash" hamda ta'lim jarayonini boshqarish va unga javobgarlikni o'z zimmasiga olish qobiliyati sifatida tariflaydilar. Demak, o'quvchi ta'lim jarayonida faqat tayyor bilimlarni oluvchi emas, balki bilimni izlovchi va kashf etuvchi sub'ektga aylanadi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, mustaqil ta'lim talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, mavzuni chuqurroq tushunish qobiliyatini maksimal darajada oshirish va dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, mustaqil ta'lim zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, uning pedagogik va psixologik mohiyatini chuqur o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi [2].

Mustaqil ta'limning pedagogik-psixologik mohiyati. Mustaqil ta'lim tushunchasi pedagogika va psixologiya sohalarida keng tadqiq etilgan bo'lib, uning mohiyati o'quvchining bilishga bo'lgan ichki ehtiyoji va faolligini rag'batlantirishga qaratilgan. Ilmiy-nazariy manbalarda qayd etilishicha, qadimiy faylasuflar (Aflotun, Aristotel) va Sharq mutafakkirlari (Farobiy, Ibn Sino va b.) ham ta'lim jarayonida shogirdning aqliy faolligini oshirish, mustaqil izlanish va o'z-o'zini anglashni muhim deb bilishgan. Masalan, Al-Farobiyning ta'lim haqidagi qarashlarida bilimni egallash jarayoni faqat ustozga bog'liq bo'lmay, shogirdning shaxsiy sa'y-harakati va mushohadasiga tayanishi ta'kidlanadi. Ular nazarda tutishicha, o'zlashtirilgan bilim inson tafakkurida mustaqil tahlil qilinib, amaliy faoliyatda qo'llanilgandagina chinakam samara beradi [2].

Zamonaviy pedagogik talqinda mustaqil ta'lim shaxsga yo'naltirilgan ta'lim prinsipi bilan uzviy bog'liq. Pedagogik nuqtai nazardan, mustaqil ta'lim o'quvchining faolligiga tayangan holda, uning individual xususiyatlarini hisobga olib o'qitishni nazarda tutadi. O'qituvchi bu jarayonda rahbar-murabbiy (facilitator) rolini bajaradi – ya'ni, o'quvchini yo'naltiradi, motivatsiya beradi, ammo bilimni tayyor holda bermaydi. Mustaqil ta'limning didaktik mohiyati shundaki, unda o'quvchi bilim egallash bilan birga, bilim va ko'nikmalarni shakllantirishning usullarini ham mustaqil ravishda anglab oladi va ular ustida ishlaydi. Tadqiqotlar tahliliga ko'ra, mustaqil o'quv faoliyati shunday ta'lim shakli, unda bilim olish bilan bir qatorda talabning malaka va ko'nikmalarni mustaqil ravishda shakllantirishi ta'minlanadi. Demak, mustaqil ta'lim – bu o'quvchining o'z-o'zini rivojlantirish faoliyati bo'lib, uning davomida o'quvchi o'z ustida ishlash, o'z bilim jarayonini boshqarish va nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi [3].

Mustaqil ta'limning psixologik mohiyati o'quvchining ichki motivatsiyasi va shaxsiy o'sishi bilan bog'liq. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarga mustaqillik berilib, ularning tanlov va qarorlariga hurmat bilan yondashilganida, ularda ichki qiziqish ortadi, ta'limdan rohatlanish hissi kuchayadi va bilim olishga bo'lgan xavotir kamayadi. Masalan, fizikadan kurs tinglovchilari orasida o'tkazilgan bir tadqiqot natijasida, o'qituvchi tomonidan avtonomiya qo'llab-quvvatlanishi (talabalarga mustaqil ishlash imkonining berilishi) ularning fizika faniga qiziqishini oshirib, darsdan tashvishini kamaytirgani aniqlangan. Shu bilan birga, o'quvchilar bilim olish sabablarini "kerak bo'lgani uchun"

emas, balki “o‘zlari istagani uchun” deb ko‘rsata boshlaganlar – bu esa ichki motivatsiyaning shakllanganidan dalolatdir. Natijada mustaqil ta‘lim oluvchilarning akademik natijalari ham yaxshilanganligi kuzatilgan. Shunday qilib, mustaqil ta‘lim psixologik jihatdan o‘quvchida o‘z-o‘ziga ishonch (self-efficacy) va ichki motivatsiyani kuchaytiradi, bu esa ta‘lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, mustaqil ta‘lim jarayonida o‘quvchining metakognitiv qobiliyatlari – o‘z o‘qish faoliyatini rejalashtirish, nazorat qilish va baholash ko‘nikmalari – shakllanadi. Bu ko‘nikmalar keyinchalik umrboqiy ta‘lim (lifelong learning) uchun zamin yaratadi [4].

Ta‘kidlash joizki, mustaqil ta‘lim umrboqiy ta‘lim konsepsiyasi bilan hamohangdir. Bugungi tez o‘zgaruvchan davrda insonning mustaqil ravishda yangi bilim va ko‘nikmalarni egallay olishi jamiyat taraqqiyoti uchun muhimdir. Mustaqil o‘qishga o‘rgangan o‘quvchi kelgusida ham o‘z malakasini oshirish, yangi texnologiyalarni mustaqil o‘zlashtirish, kasbiy va shaxsiy rivojlanishda doimiy izlanishda bo‘lish kabi fazilatlarga ega bo‘ladi. Shu bois, ta‘lim jarayonida mustaqil ta‘limga o‘rgatish – barkamol va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Fizika darslarida mustaqil ta‘lim va zamonaviy texnologiyalar. Mustaqil ta‘limning afzalliklari ayniqsa fizika fanini o‘qitishda yaqqol namoyon bo‘ladi. Fizika – bu tabiat qonunlarini o‘rganadigan, ko‘pincha eksperiment va amaliy mashg‘ulotlarga tayanuvchi fandır. Fizika darslarida o‘quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkil etish ularning fanni chuqurroq tushunishiga, qiziqishining ortishiga va ilmiy-tadqiqot ko‘nikmalarining shakllanishiga zamin yaratadi. Quyida fizika ta‘limida mustaqil ta‘limni amalga oshirishning ayrim shakl va usullari keltirilgan:

Mustaqil laboratoriya tajribalari: O‘quvchilarga sodda fizika tajribalarini mustaqil rejalashtirish va o‘tkazish topshirig‘i beriladi. Masalan, jismning zichligini aniqlash, elektr zanjirini yig‘ish kabi laboratoriya ishlarini o‘quvchilar o‘qituvchi maslahatlari bilan o‘zlari bajaradilar. Natijada ular kuzatish, tajriba o‘tkazish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini mustaqil egallaydilar.

Muammoli masalalar yechish: Fizikadan murakkab masalalarni yoki hayotiy muammoli vaziyatlarni mustaqil hal etish o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashi va ijodkorligini rivojlantiradi. O‘qituvchi masalani qo‘yadi, yechim usulini tayyor holda bermaydi, balki o‘quvchilarni yo‘naltiradi. O‘quvchilar kichik guruhlarda yoki yakka tartibda muammoni tahlil qilib, kerakli formulalar va qonuniyatlarni qo‘llagan holda yechim topishga intiladilar. Bunda hamkorlikda o‘qish va o‘zaro o‘rgatish elementlari ham namoyon bo‘lishi mumkin, chunki guruhli mustaqil ishda kuchli o‘quvchilar boshqalarga ko‘maklashadi.

Loyiha metodi va tadqiqot ishlari: O‘quvchilarga ma‘lum bir fizika mavzusi bo‘yicha kichik loyiha yoki tadqiqot ishi beriladi. Masalan, “Quyosh panellari va fotoelektr effekt”, “Arximed qonunining kundalik hayotdagi namoyon bo‘lishi” kabi mavzularda loyiha tayyorlash topshirilishi mumkin. O‘quvchilar mustaqil ravishda ma‘lumot to‘playdi, tajribalar o‘tkazadi, natijalarni tahlil qiladi va xulosalarini taqdim etadi. Bunday loyiha faoliyati o‘quvchilarda ilmiy izlanish usullarini o‘rgatib, ularning mustaqil ishlash malakasini oshiradi.

Raqamli texnologiyalar va masofaviy ta'lim: Bugungi kunda fizika ta'limida turli elektron resurslar va texnologiyalar mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlamoda. Masalan, onlayn ta'lim platformalari, elektron darsliklar va masofaviy kurslar o'quvchilarga sinfdan tashqari vaqtda ham fizika bo'yicha mustaqil o'qish imkonini bermoqda. Interaktiv simulyatorlar (masalan, PhET simulatsiyalari) yordamida o'quvchilar turli fizika hodisalarini virtual tajribada mustaqil o'rganishlari mumkin. E-jarayonli modul (e-module) lar – elektron o'quv modul va darsliklar – mustaqil ta'lim uchun juda qulay vositadir. Tadqiqotlarga ko'ra, elektron modul shaklidagi o'quv resurslari o'quvchilarga istalgan vaqtda va istalgan joyda o'qish imkonini berib, ularning vaqtni samarali foydalanishiga yordam beradi, o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va eng muhimi, o'quvchilarga mustaqil ravishda bilim olish uchun keng imkoniyat yaratadi. E-modullar orqali taqdim etiladigan materiallar o'quvchining individual sur'atida o'zlashtirilishi, ko'rgazmali animatsiyalar va multimedia elementlari esa mavzuni tushunishni osonlashtirishi kuzatilgan. Shu bilan birga, bunday elektron resurslar o'quvchilarda axborot manbalaridan oqilona foydalanish, mustaqil izlanish va turli manbalarni taqqoslab tahlil qilish ko'nikmasini ham shakllantiradi [5].

Yuqorida keltirilgan metod va vositalar fizika darslarida o'quvchi faolligini oshirishga xizmat qiladi. Mustaqil ta'limni qo'llash natijasida oddiy ma'ruza yoki darsga nisbatan o'quvchilar o'zlarini darsning "egasi"dek his eta boshlaydilar, ya'ni ular topilgan yechim yoki olingan natijalarni shaxsiy yutug'i sifatida qabul qiladi. Bu esa ularda ta'limga nisbatan ijobiy munosabat va qiziqish uyg'otadi. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar natijasi ham mustaqil ta'lim yondashuvlari kutilgan natijani berishini tasdiqlamoqda. Xususan, onlayn fizika kurslarida Physics Independent Learning model (PIL modeli) dan foydalanish talabalar mustaqil o'qish ko'nikmasi va tanqidiy tafakkurini sezilarli darajada oshirganligi aniqlangan. Ushbu yondashuv talabalarga muayyan mavzuni mustaqil o'zlashtirish uchun ketma-ket vazifalar va onlayn ko'rsatmalar berib borishni nazarda tutadi. Natijada, avval mustaqil ishlashga qiynaluvchi talabalar ham bosqichma-bosqich o'z-o'zini o'qitish kompetensiyasini rivojlantirgan va yakunda ularning fizika fanidan erishgan natijalari an'anaviy usulda o'qigan tengdoshlariga qaraganda yuqori bo'lgan. Demak, mustaqil ta'lim metodlarini joriy etish nafaqat o'quvchilarning faolligi va qiziqishini oshiradi, balki ularning bilim sifati hamda yuqori darajadagi ko'nikmalar (tanqidiy fikrlash, muammoni hal etish)ni rivojlantirishga yordam beradi [6].

Fizika fanini o'qitishda mustaqil ta'lim texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarning fanga qiziqishini orttirib, ularning mavzuni chuqurroq tushunishiga xizmat qilishi ushbu maqolada tahlil qilingan misollarda yaqqol ko'rinadi. O'quvchilarning mustaqil laboratoriya ishlari, loyihalar va interaktiv mashg'ulotlardagi ishtiroki ularning bilim olish jarayonini yanada mazmunli va qiziqarli qiladi. Pedagogik-psixologik nuqtai nazardan, mustaqil ta'limning joriy etilishi o'quv jarayonini faollashtirib, "o'rgatuvchi" emas, "o'rganuvchi" markazli muhitni yaratadi. Bu muhitda o'quvchining shaxsiy intilishi va izlanishi bosh harakatlantiruvchi kuch bo'lib, o'qituvchining roli yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi sifatida namoyon bo'ladi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mustaqil ta'limni rivojlantirish – kelajakda raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi va ijodkor yosh avlodni tarbiyalashning asosiy omillaridan biridir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Иминахунова, И.Х. Психологик ва педагогик адабиётларда талабаларнинг мустақил таълим фаолиятини ривожлантириш / И.Х. Иминахунова // Общество и инновации (Жамият ва инновациялар). – 2023. – № 4 (7/S). – С. 250–254.
2. Smith, R.C. Learner autonomy (Key concept in ELT) / R.C. Smith // ELT Journal. – 2008. – Vol. 62, № 4. – P. 365–397.
3. Баликаева, М.Б. Развитие самообразования студентов вуза в условиях реализации компетентного подхода: дис. ... канд. пед. наук / М.Б. Баликаева. – Ташкент, 2007. – 148 с.
4. Hall, N. Instructors' support of student autonomy in an introductory physics course / N. Hall, D. Webb // Physical Review Special Topics – Physics Education Research. – 2014. – Vol. 10, № 2. – Article 020116.
5. Pandiangan, P. The Power of the Physics Independent Learning Model Instrument in Online Tutorials to Enhance Independent Learning Skills and Critical Thinking Skills / P. Pandiangan // Advances in Social Sciences Research Journal. – 2023. – Vol. 10, № 4. – P. 269–287.
6. Asfiya, N. Development of e-Module for Independent Learning of Physics Material Based on Independent Curriculum / N. Asfiya, P. Razi, Hidayati, S.Y. Sari // International Journal of Information and Education Technology. – 2024. – Vol. 14, № 5. – P. 761–769.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Daminova Sayyora Xursandovna**, o'qituvchi, [Даминова Сайёра Хурсандовна, Преподаватель], [Daminova Sayyora Khursandovna, Teacher]; manzil: O'zbekiston, Navoiy shoh ko'chasi 32, Toshkent, [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, улица Навои, дом 32], [address: Uzbekistan, 32 Navoiy Avenue, Tashkent]